

УДК 332.15

DOI: 10.5281/zenodo.17977717

ШОХНЕХ Анна Владимировна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Доктор экономических наук, профессор; e-mail: shokhnekh@yandex.ru*

ЗУДИНА Елена Владимировна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: zudina1970@gmail.com*

ГОМАЮНОВА Тамара Михайловна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: stgomaunova_1@gmail.com*

СЫРБУ Анжелика Николаевна,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Волгоградский филиал (Волгоград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: surbya2@mail.ru*

ЗЕЛЕНОВА Галина Ярославовна,

*Московский экономический институт (Москва, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: zelenovav03@gmail.com*

ГЕНЕЗИС КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА К РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИИ

Аннотация. Цель исследования данной статьи заключалась в обосновании креативного подхода в региональной индустрии гостеприимства, который реализуется для достижения цели устойчивого развития субъектов России. Для достижения цели решались следующие задачи: 1) уточнение онтологии устойчивого развития, обосновывающей трансформацию управленческого мышления в интеграции показателей социальной, экологической и экономической природы; 2) раскрытие условий и показателей формирования, предоставление услуг устойчивого туризма в индустрии гостеприимства; 3) исследование алгоритма применения управленческих процедур реализации креативного подхода в индустрии гостеприимства; 4) оценка эффективности креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства в показателях региональной устойчивости; 5) обоснование применения креативного подхода к развитию туристской дестинации через отечественные и зарубежные практики. Объект исследования: региональная индустрия гостеприимства; предмет исследования: экономические отношения, которые формируются в процессе применения креативного подхода. Научные результаты исследования: 1) уточнена онтология устойчивого развития, интегрирующая социальные, экологические и экономические факторы, определяющая

трансформацию мышления в управлении регионом и туристскими дестинациями; 2) раскрыты условия и показатели формирования, предоставления услуг устойчивого туризма в индустрии гостеприимства, включающие: экономическую жизнеспособность, региональное процветание, качество занятости; безопасный доступ; 3) предложен алгоритм применения управленческих процедур реализации креативного подхода в индустрии гостеприимства в рамках пяти этапов; 4) уточнены индикаторы оценки эффективности креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства в показателях экономической, социальной и экологической устойчивости; 5) обоснована значимость применения креативного подхода к туристской дестинации в отечественном и зарубежном опыте через инструментарий бережливой и зеленой экономики.

Ключевые слова: креативный подход, региональная индустрия гостеприимства, туристская дестинация, устойчивое развитие, индустрия гостеприимства

Для цитирования: Шохнех, А.В., Зудина, Е.В., Гомаюнова, Т.М., Сырбу А. Н., Зеленова Г. Я. Генезис креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства в условиях устойчивого развития субъектов России // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 19–30. DOI: 10.5281/zenodo.17977717.

Статья поступила в редакцию: 14.11.2025.

Статья принята к публикации: 02.12.2025.

УДК 332.15

DOI: 10.5281/zenodo.17977717

Anna V. SHOKHNEKH,

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: shokhnekh@yandex.ru*

Elena V. ZUDINA,

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: zudina1970@gmail.com*

Tamara M. GOMAYUNOVA,

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: stgomaunova_1@gmail.com*

Angelica N. SYRBU,

*Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Volgograd
Branch (Volgograd, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: surbya2@mail.ru*

Galina Ya. ZELENOVA,

Moscow Institute of Economics (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: zelenovv03@gmail.com

THE GENESIS OF A CREATIVE APPROACH TO THE REGIONAL HOSPITALITY INDUSTRY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS

Abstract. *The purpose of the paper research was to substantiate a creative approach implemented in the regional hospitality industry to achieve the goal of sustainable development of the Russian regions. To achieve the goal, the following tasks were solved: 1) to clarify the ontology of sustainable development, justifying the transformation of managerial thinking in the integration of indicators of social, environmental and economic nature; 2) to reveal the conditions and indicators of the formation and provision of sustainable tourism services in the hospitality industry; 3) to investigate the algorithm of applying management procedures for the implementation of a creative approach in the hospitality industry; 4) to evaluate the effectiveness of a creative approach to the regional hospitality industry in terms of regional sustainability; 5) to substantiate the application of a creative approach to the development of a tourist destination through domestic and foreign practices. The research object is regional hospitality industry. The subject of the research is economic relations that are formed in the process of applying a creative approach. Scientific results of the study are the following: 1) the ontology of sustainable development has been clarified, integrating social, environmental and economic factors that determine the transformation of thinking in managing a region and tourist destinations; 2) the conditions and indicators of the formation and provision of sustainable tourism services in the hospitality industry have been revealed, including: economic viability, regional prosperity, quality of employment; secure access; 3) an algorithm for applying management procedures for the implementation of a creative approach in the hospitality industry in the framework of five stages; 4) the indicators for evaluating the effectiveness of a creative approach to the regional hospitality industry in terms of economic, social and environmental sustainability have been clarified; 5) the importance of applying a creative approach to a tourist destination in domestic and foreign experience through the tools of a lean and green economy has been substantiated.*

Keywords: *creative approach, regional hospitality industry, tourist destination, sustainable development, hospitality industry*

For citation: Shokhnekh, A.V., Zudina, E.V., Gamayunova, T.M., Syrbu, A.N., & Zelenova, G.A. (2025). The genesis of a creative approach to the regional hospitality industry in the context of sustainable development of Russian regions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 19–30. DOI: 10.5281/zenodo.17977717. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/11/14.

Accepted: 2025/12/01.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Формирование условий устойчивого развития предполагает интеграцию экономической, социальной и экологической составляющих в обеспечении роста качества жизни населения. Стереотипно в научной и специализированной литературе экономические факторы отражаются как ведущие, позволяющие создавать благоприятное положение социальной и экологической сфер. Однако само понятие «устойчивое развитие» имеет онтологию приоритетности социальной и экологической направленности, в которых формирование продукта как общественной ценности носит главенствующий характер. Генезис мирового вектора «устойчивое развитие» появился в заявлениях о необходимости сохранить мировое богатство, биоразнообразие для будущих поколений, обеспечивая безопасное производство и потребление продукта, работ, услуг. Именно креативный подход к созданию и представлению услуги в условиях устойчивого развития предполагает интеграцию показателей роста объемов производства продуктов, производительность труда и рентабельность для обеспечения безопасности социальной и экологической сферы, определяя трансформацию управленческого мышления на ресурсосбережение, бережливую и «зеленую» экономику.

Материалы и методы

С применением методов теоретического, нормативного, статистического анализа и синтетического обобщения исследовался генезис креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства в условиях устойчивого развития субъектов России [3, 4, 6, 8, 9, 12]. Онтологический и нормативный подходы позволил более широко раскрыть сущность устойчивого развития и оказываемое влияние на развитие индустрии гостеприимства [5, 8, 15]. Изучение и синтез мировых отчетов об экологическом состоянии позволило обосновать необходимость применения креативных подходов в развитии индустрии гостеприимства [3, 6, 7, 8, 15]. Исследование опыта эффективного

применение креативного подхода к индустрии гостеприимства позволило проанализировать и обосновать положительные экономические эффекты в устойчивом развитии региона [1, 11, 12, 14].

Результаты и обсуждение

Ведущее место в производственных отношениях креативного подхода занимают социальная и экологическая составляющие. Специфика интеграции в индустрии гостеприимства проявляется в изменении управленческих взглядов на отношение: к росту объемов потребляемой продукции, работ, услуг в сопоставлении с общей стоимостью всех продуктов; к росту уровня безработицы; к показателю уровня доли населения, с доходами ниже прожиточного минимума; к условиям бытового комфорта; к доступу ко всем видам ресурсов, включая коммуникационно-информационные цифровые ресурсы. Очевидно, что рост роли инноваций, реализующихся в креативном мышлении в отрасли туризма и сервиса, будет определять увеличение экологически чистых технологий, не нарушающих баланс окружающей среды, обеспечивая предложение и спрос безопасных для здоровья продуктов, работ, услуг. В программах региональной устойчивости основные социальные и экологические требования установлены в ESG-факторах, которые направлены на применение зеленых технологий экологического менеджмента в индустрии гостеприимства [5]. Все компании обязаны раскрывать ESG-факторы в отчетах об устойчивом развитии, экологической и производственной безопасности.

Исследование показывает, что история устойчивого развития берет свое начало на Международной комиссии по окружающей среде и развитию в 1987 году, где Хэрлем Брунтланд представила свой доклад (The Brundtland Report). В опубликованном докладе устойчивое развитие было определено как «развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения, но не наносит ущерб будущим поколениям в удовлетворении своих

потребностей» [6, 15]. И уже в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро на конференции ООН курсом 21 века был утвержден вектор международного сообщества на устойчивое развитие [7].

По исследованиям А. Н. Полухиной установлено, что в ООН 2017 год был определен как год устойчивого туризма. Онтология «устойчивый туризм» раскрывается в показателях, установленных и охарактеризованных Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) в 2005 году.

Условия формирования и предоставления услуг устойчивого туризма в индустрии гостеприимства характеризуются: экономической жизнеспособностью, которая проявляется в возможности туристской дестинации быть конкурентоспособной, обеспечивать долгосрочную доходную перспективу деятельности экономических субъектов сферы индустрии гостеприимства в регионе; региональным процветанием дестинаций, которое проявляется в максимизации вклада в региональный продукт экономическими субъектами сферы туризма и сервиса с учетом пропорций туристской нагрузки на территорию; качеством занятости в туристской дестинации, обеспечивающим наличие комфортных рабочих мест, достойную оплату труда, высокий уровень условий обслуживания и доступности без дискриминации по половым и расовым признакам, без притеснения человека по причинам

ограничения состояния здоровья; равный безопасный доступ к туристской дестинации в условиях комфорта и отсутствия угроз жизни потребителей услуг без дискриминации человека по половым и расовым признакам, без притеснения по ограничению состояния здоровья [6].

Показатели устойчивого туризма в разъяснениях Всемирной туристской организации (ЮНВТО) представлены в таблице 1.

Показатели устойчивого туризма в разъяснениях Всемирной туристской организации (ЮНВТО) коррелируют с понятием «туристская дестинация» как центром локальной территории (в переводе с англ. яз. – местонахождение; место назначения), который оснащен средствами размещения, обслуживания и услугами для удовлетворения потребностей туристов в удобном и комфортном отдыхе. По исследованиям М. Б. Щепаккина и А. С. Басюк установлено, что дефиниция «туристская дестинация» была введена Лейпером в середине 1980-х г.г., а затем расширена в смысловом значении. В современном понимании туристская дестинация представляет собой географическую местность с территориальными границами, привлекающая и обеспечивающая потребности и запросы достаточно широкой группы туристов. В трактовке Всемирной туристской организации «дестинация» трактуется как физическое локальное пространство, где представляются услуги, аттракция

Табл. 1. Показатели устойчивого туризма в разъяснениях Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО)

Table 1. Indicators of sustainable tourism as explained by the World Tourism Organization (UNWTO)

Показатель	Код показателя	Характеристика показателя
1. Экономическая жизнеспособность туристской дестинации	ЭЖТД	Конкурентоспособность туристской дестинации в долгосрочной доходной перспективе деятельности экономических субъектов сферы индустрии гостеприимства в регионе
2. Региональное процветание туристской дестинации	РПТД	Максимизация вклада в региональный продукт экономическими субъектами сферы туризма и сервиса с учетом пропорций туристской нагрузки на территорию
3. Качество занятости в туристской дестинации	КЗТД	Обеспечение комфортными рабочими местами, достойным уровнем оплаты труда, высоким уровнем условий обслуживания и доступности без дискриминации личности по половым, расовым и физическим признакам
4. Безопасный доступ туристской дестинации	БДТД	Равный доступ к туристской дестинации в условиях безопасности и комфорта потребителей услуг без дискриминации личности по половым, расовым и физическим признакам

Источник: составлено авторами

и туристские ресурсы в пределах одного дня путешествия, то есть как минимум с одной ночевкой [14].

Новые требования устойчивого развития определяют реализацию устойчивого туризма в развитии туристской дестинации, которая должна соответствовать условиям социальной, экологической и экономической безопасности.

Следовательно, креативный подход к региональной индустрии гостеприимства представляет собой сложный и многофакторный процесс, обусловленный изменениями в обществе, в экономике, в технологиях и в потребностях туристов.

Алгоритм реализации креативного подхода в индустрии гостеприимства включает применение управленческих процедур в рамках пяти этапов.

1. На первом этапе осуществляется выявление традиционных ограничений и формируются необходимые потребности в переменах, обусловленные:

- 1) наличием устаревших форм гостеприимства (стандартные отели, рестораны с типовым меню), которые перестают удовлетворять растущие запросы потребителей, особенно в насыщенных туристических регионах;
- 2) ростом конкуренции в условиях глобализации и развития технологий, усиливающей соперничество между регионами за привлечение туристов;
- 3) изменением потребительских предпочтений и требований в поиске уникальных впечатлений, аутентичности, персонализированного подхода;
- 4) осознанием неиспользованного потенциала региона, который всегда обладает уникальными ресурсами (природными, культурными, историческими) для создания привлекательных туристических продуктов.

2. На втором этапе осуществляется поиск креативных идей и новых маршрутов:

- 1) в изучении опыта практик креативного подхода, которые успешно развивают индустрию гостеприимства;

- 2) в исследовании и опросах потребностей и предпочтений туристов, анализе трендов в индустрии гостеприимства;
- 3) в привлечении экспертов, консультантов, маркетологов, дизайнеров, креативных специалистов для разработки креативных концепций и стратегий;
- 4) в содействии инновациям и поддержке стартапов и малых предприятий, предлагающих инновационные решения в сфере гостеприимства;
- 5) в выявлении аутентичности и идентичности уникальных характеристик региона (культура, история, природа, гастрономия) и их использовании в создании туристических предложений.

3. На третьем этапе осуществляется разработка и реализация креативных решений, а именно:

- 1) организуются новые подходы гостеприимства в форме: бутик-отелей, глэмпинга, эко-отелей, дизайнерских хостелов, тематических гостевых домов;
- 2) возрождаются и адаптируются традиции местных ремесленников, фольклора, гастрономии в создании уникальных туристических продуктов и услуг;
- 3) проводятся тематические мероприятия в форме фестивалей, гастрономических туров, культурных программ, спортивных соревнований, привлекающих туристов;
- 4) развивается гастрономический туризм, направленный на создание уникальных рецептов с использованием местных продуктов, в форме мастер-классов, кулинарных шоу;
- 5) применяются технологии виртуальной и дополненной реальности, мультимедийные инсталляции для создания захватывающих туристических аттракционов;
- 6) иницируется экологический и ответственный туризм, включающий приоритеты экологически чистых видов транспорта;
- 7) организуется поддержка местных сообществ в направлении сохранения природного и культурного наследия.

4. На четвертом этапе проводится продвижение и популяризация креативных продуктов и услуг, обосновывающие:

- 1) разработку эффективной маркетинговой стратегии с использованием социальных сетей, онлайн-платформ, тематических сайтов для продвижения туристических продуктов и услуг;
- 2) направления привлекательного имиджа региона как инновационного, творческого и привлекательного для туристов;
- 3) сотрудничество с туроператорами и турагентами в распространении информации о креативных туристических продуктах и услугах через партнерскую сеть;
- 4) организацию пресс-туров и информационных кампаний через привлечение СМИ к новым туристическим продуктам и услугам;
- 5) выбор и участие в международных выставках и форумах для представления региона как креативного туристического направления.

5. На пятом этапе осуществляется обоснование направлений совершенствования, корректировок и адаптации, включая:

- 1) анализ результатов и обратной связи о впечатлениях туристов, анализ эффективности маркетинговых кампаний;
- 2) внесение изменений и улучшений, а также адаптацию форматов и продуктов к меняющимся потребностям туристов;
- 3) постоянное обновление и создание новых креативных решений, стремление к инновациям и поддержание актуальности туристического предложения.

Этапы креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства в генезисе устойчивого туризма реализуются заинтересованностью органов власти, бизнеса, научных кругов, местных сообществ как запрос на перемены творческого мышления, сотрудничества и постоянного обучения. Использование регионом в полном объеме территориального потенциала с учетом потребностей современных туристов позволит увеличить уровень будущего успеха

в конкурентной борьбе за привлечение заказчиков-путешественников.

Эффективность креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства будет проявляться в устойчивости регионов, что можно измерить показателями экономической, социальной и экологической устойчивости.

1. Экономическая устойчивость региона в креативном подходе к региональной индустрии гостеприимства позволит диверсифицировать экономику, расширить сферы туризма и гостеприимства, снизив зависимость экономических показателей от одной-трех отраслей экономики (таких как добыча полезных ископаемых, обрабатывающая, перерабатывающая и заготавливающая) в направлении взаимодействия отрасли услуг, туризма и инновационных технологий. Очевидно, что поток туристов позволит обосновать инвестиционную привлекательность регионального благоприятного климата, который включает снижение административных барьеров, налоговые льготы, гарантии защиты прав инвесторов, развитие инфраструктуры. В индустрии гостеприимства развитие инициатив малого и среднего предпринимательства может быть поддержано льготным кредитованием, консультационными услугами, доступом к рынкам сбыта туристических услуг. В процессе реализации Программ развития индустрии гостеприимства расширяется инфраструктура в форме модернизации и строительства транспортной, энергетической, коммуникационной и социальной инфраструктуры для обеспечения качества услуг в туристской дестинации, но в то же время повышая уровень комфорта жизни регионального населения. Производительность труда может увеличиваться в условиях обучения и переквалификации кадров с использованием современных технологий для повышения качества услуг и конкурентоспособности в туристской дестинации. Эффективное руководство финансами в направлении сбалансированности региональных бюджетов обеспечит оптимизацию расходов, повысит налоговые поступления за счет увеличения доли вклада по результатам

финансовой деятельности индустрии гостеприимства в туристской дестинации. Стимулирование инновационной деятельности в поисках креативного подхода позволит поддержать научные исследования и разработки, активизирует работу технопарков и бизнес-инкубаторов.

2. Социальная устойчивость региона в условиях рентабельности индустрии гостеприимства позволит повысить уровень жизни населения через обеспечение достойной заработной платы в туристской дестинации. В реализуемых региональных программах можно стимулировать строительство нежилых и жилой недвижимости для увеличения мощности гостеприимства региона, что может влиять на доступность жилья для местного населения. Развитие системы образования как элемент социальной устойчивости включает подготовку квалифицированных кадров, соответствующих потребностям экономики региона, развитие непрерывного образования и переподготовки. В этом направлении также обосновывается обеспечение доступности здравоохранения модернизацией системы здравоохранения, повышение качества медицинских услуг, профилактика заболеваний. Специфический образовательный и медицинский туризм может обеспечить как поток туристов, так и инновационные внедрения в сфере образования и здравоохранения с акцентом на образовательно-туристские и медицинско-туристские запросы. Развитие креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства предполагает предоставление услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, многодетных семей, малоимущих граждан. В социальной устойчивости региона индустрия гостеприимства в направлении культуры и спорта простимулирует развитие массового спорта, создание условий для здорового образа жизни. Обеспечение экономической безопасности территории для развития индустрии гостеприимства позволит снизить уровень преступности, повысить безопасность на дорогах, устранить угрозы чрезвычайных ситуаций. Важный вклад в социальную устойчивость вносит развитие гражданского общества, которое реализуется

через функционирование некоммерческих организаций, вовлечение граждан в принятие решений, развитие местного самоуправления, поддержку частных инициатив. Очевидно, что креативный подход к региональной индустрии гостеприимства позволит усилить институт гражданского общества.

3. Экологическая устойчивость региона особенно поддерживается креативным подходом к региональной индустрии гостеприимства, так как реализуется в намерении сокращения загрязнения окружающей среды в туристской дестинации. Инновационные формы в индустрии гостеприимства обосновывают внедрение экологически чистых технологий в производство, строительство очистных сооружений, экоутилизацию отходов, контроль за выбросами и сбросами в туристской дестинации. Рациональное использование природных ресурсов, которые находятся на грани истощения, обосновывается через ресурсосберегающие технологии, охрану водных ресурсов, лесов, почв, полезных ископаемых. Охрана биоразнообразия через создание особо охраняемых природных территорий, сохранение редких и исчезающих видов растений и животных может стать объектом региональной индустрии гостеприимства в туристской дестинации. Форма экологического туризма способствует сохранению природы и может приносить доходы местному населению через частные инициативы и услуги, которые могут предоставляться самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, организациями малого бизнеса, некоммерческими организациями в части хозрасчетных услуг. Реализация экологического образования и просвещения проходит в повышении экологической культуры как местного населения, так и гостей региона, формируя экологически ответственное поведение в России. Объектом региональной индустрии гостеприимства может быть изучение изменения климата, которое заключается в разработке предложений и реализации стратегий адаптации к изменению климата, к сокращению выбросов парниковых газов. Опыт применения возобновляемых источников энергии также может стать объектом в индустрии

гостеприимства, стимулируя развитие использования солнечной, ветровой, гидроэнергии и других возобновляемых источников энергии.

Креативная вовлеченность в создании туристской дестинации реализуется на практике через бережливую и зеленую экономику, где формируется основной инструментарий:

- во-первых, экодизайн и экокоструктурирование новых продуктов;
- во-вторых, трансформация отходов в новые продукты и услуги;
- в-третьих, аудит всех форм и видов отходов с целью выявления и оценки потенциала их многократного использования;
- в-четвертых, определение состава и элементов инфраструктуры циркулярного туризма;
- в-пятых, вовлеченность и раскрытие творческого потенциала туриста как активного участника в событиях, акциях, взаимодействиях, в приобретении специфичного навыка для данной дестинации [4].

Частным случаем практической готовности к креативному гостеприимству в зеленой и бережливой экономике является способность организации глэмпинга, учитывающего специфику региона в туристской дестинации. С 2005 года в Великобритании начал проявляться массовый интерес отдыхающих к экологическому туризму – «гламурный кемпинг», обеспечивающий комфорт и удобства на природе (ванная комната с горячей водой, полноценное обслуживание по классу отеля с удобной мебелью) в условиях минимального ущерба окружающей среде [1]. Креативный вариант гостеприимства предполагает органические формы естественного комплекса дикой природы, позволяя использовать туалетные принадлежности, горячую воду, электричество и электрические приборы, которыми оснащены натуральные постройки с прозрачными стенами и потолком, юрты, шатры, комнаты на природных рельефах (скалы, деревья). Значимость креативного направления в регионах России поддерживаются активной реализацией Проектов по созданию глэмпингов

и кемпингов с участием государственных субсидий. По льготному кредитованию за первое полугодие 2024 года были проинвестированы крупные проекты с применением креативного подхода на сумму 1,3 млрд руб. [9, 13].

Практика креативного подхода отражается в реконструкции старых построек, переоборудованных под тематические клубы, рестораны, музеи. Новые технологии позволяют реконструировать ветхие строения и создавать новый исторический маршрут для многих путешественников [13]. В Швеции были успешно реализованы проекты по превращению промышленных площадей в жилые комплексы с акцентом на зеленые зоны, общественные парки и сады. В Стокгольме реализована программа Hammarby Sjöstad как пример успешной реконструкции бывших промышленных территорий с учетом использования зеленых технологий для создания уникальной городской среды. Авторы Проекта интегрировали зеленую архитектуру для создания экологически устойчивых жилых районов, которые совмещают в себе модерн и комфорт, сохраняя при этом баланс с природной средой [11]. В России «Зеленые крыши» Москвы широко распространены как инструмент повышения экологических показателей городской застройки, в то же время они повышают тепло- и звукоизоляцию зданий, создают дополнительные природные зоны, а также улучшают качество воздуха в городе [12].

Онтология общественной ценности создаваемого продукта, работы, услуги, товара содержит условия: во-первых, благо; во-вторых, удовлетворение потребностей и спроса. Следовательно, трансформация экономических и неэкономических ресурсов в капиталы должна проходить в условиях бережливости, направленной на конкретного целевого потребителя в индустрии гостеприимства.

Заключение

Устойчивое развитие регионов России реализуется с применением креативного подхода к индустрии гостеприимства в эффективном

государственном управлении на местном, региональном и федеральном уровнях через правительственные программы. Разработка и реализация стратегий социально-экономического развития регионов осуществляется в сотрудничестве между субъектами России в экономической, социальной и экологической сферах. Очевидно, что предоставление финансовой поддержки и разработка нормативных актов, стимулирующих устойчивое развитие регионов, ускорят реализацию устойчивого туризма в условиях применения креативного подхода, требующего скоординированных усилий органов власти, бизнеса, научных кругов и гражданского общества.

Уточнение онтологии устойчивого развития позволит понять механизм интеграции социальных, экологических и экономических факторов, которые определяют трансформацию мышления в управлении регионом и туристскими дестинациями.

Важно применять индикаторы оценки эффективности креативного подхода к региональной индустрии гостеприимства в показателях экономической, социальной и экологической устойчивости.

Опыт России и зарубежных стран обосновывает значимость применения креативного подхода к туристской дестинации через инструментарий бережливой и зеленой экономики.

Список источников

1. Волкова О. А. Перспективы развития глэмпингов как нового направления внутреннего туризма в России / О. А. Волкова, Е. В. Петраш // Физическая культура и спорт, туризм и гостеприимство: взгляд студенческого научного общества: Сборник материалов XVI студенческой научно-практической конференции с международным участием, Москва, 07 июня 2022 года / Московский государственный университет спорта и туризма. – Москва: Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма», 2022. С. 36–42. – EDN GEHLZX.
2. Инновационно-инвестиционные архитектурные решения в развитии туризма на сельских территориях России / Ю. Б. Колышев, О. Ю. Колышев, А. М. И. Шохнех [и др.] // Экономика и предпринимательство. 2022. № 11(148). – С. 376–381. – DOI 10.34925/EIP.2022.148.11.072. – EDN OKXVCS.
3. Конкурс стартапов. Всемирная туристская организация и ООН по туризму (специализированное учреждение Организации Объединенных Наций). URL: <https://www.unwto.org/startup-competition> (дата обращения 07.06.2025 г.)
4. Мишулина С. И. Роль креативных индустрий в циркулярной трансформации туризма / С. И. Мишулина // Творчество и бизнес: материалы I Международной научной конференции, Ростов-на-Дону, 19–20 апреля 2024 года. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2024. С. 12–18. – EDN SHDGYQ.
5. Морозов М. А. Направления ESG-трансформации бизнес-процессов в индустрии гостеприимства / М. А. Морозов, А. П. Ковальчук // Горизонты экономики. – 2023. – № 3(76). – С. 58–65. – EDN YWVKCI.
6. Полухина А. Н. Инновационные модели обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития сферы туризма / А. Н. Полухина // Инновационное развитие экономики. 2019. № 5–2(53). – С. 244–246. – EDN KDRZFA.
7. Пономарева И. Ю. Устойчивое развитие туризма и его влияние на социальные процессы / И. Ю. Пономарева, А. С. Малафий // Известия ТулГ У. Гуманитарные науки. – 2010. – № 1. – С. 209–215. EDN: MVDXXH
8. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. № 2129-р. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019). – ИСС Консультант Плюс.
9. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/241863> (дата обращения 05.07.2025 г.)

10. Шохнех А. В. Философия архитектурной среды как инновационно-инвестиционный подход к развитию сельскохозяйственных территорий России / А. В. Шохнех, Н. А. Макина, А. М. И. Шохнех // Экономика и предпринимательство. 2021. № 10(135). С. 361–365. – DOI 10.34925/EIP.2021.135.10.068. – EDN WUGGGF.
11. Шохнех А. М. И. Анализ зарубежного опыта формирования зеленой архитектуры в современной городской среде / А. М. И. Шохнех // Профессионально-технологическая и экономическая подготовка обучающихся в условиях модернизации и стандартизации образования: Сборник статей по итогам II Международной научно-практической конференции, Волгоград, 09–10 ноября 2023 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2024. С. 77–81. – EDN DXIQCF.
12. Шохнех А. М. И. Анализ отечественного опыта формирования зеленой архитектуры в современной городской среде / А. М. И. Шохнех // Профессионально-технологическая и экономическая подготовка обучающихся в условиях модернизации и стандартизации образования: Сборник статей по итогам II Международной научно-практической конференции, Волгоград, 09–10 ноября 2023 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2024. С. 73–77. – EDN DXIQCF.
13. Шохнех А. В. Современная трансформация индустрии туризма и гостеприимства / А. В. Шохнех, Л. А. Сизенева, А. А. Касимовский [и др.] // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19. № 4. С. 25–38. DOI: 10.5281/zenodo.17627733.
14. Щепакин М. Б. Туристская дестинация: характерные черты и этапы развития / М. Б. Щепакин, А. С. Басюк // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 97. С. 1023–1036. – EDN SDCECF.
15. Юргенс И. Ю. Комиссия Брунтланн и концепция устойчивого развития в истории СССР/России 1980–1990-х гг / И. Ю. Юргенс, Р. Б. Ромов // Власть. 2023. Т. 31, № 6. С. 9–25. – DOI 10.31171/vlast.v31i6.9848. – EDN CFNOLZ.

References

1. Volkova, O. A., Petrash, E. V. (2022). Perspektivy razvitiya glempingov kak novogo napravleniya vnutrennego turizma v Rossii [Prospects for the development of glamping as a new direction of domestic tourism in Russia]. *Fizicheskaya kul'tura i sport, turizm i gostepriimstvo: vzglyad studentcheskogo nauchnogo obshchestva [Physical culture and sport, tourism and hospitality: the view of the student scientific society]: Proceedings of the XVI student scientific and practical conference with international participation*. Moscow: Moscow State University of Sports and Tourism, 36–42. (In Russ.).
2. Kolyshchev, Yu.B., Kolyshchev, O. Y., Shokhnekh, A.M. I., & Shokhnekh, A.V. (2022). Innovacionno-investicionnye arhitekturnye resheniya v razvitii turizma na sel'skih territoriyah Rossii [Innovative and investment architectural solutions in the development of tourism in rural areas of Russia]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 11(148), 376–381. DOI 10.34925/EIP.2022.148.11.072. (In Russ.).
3. 3. *Startup competition. The World Tourism Organization and the United Nations for Tourism (a specialized agency of the United Nations)*. URL: <https://www.unwto.org/startup-competition> (Accessed on June 07, 2025).
4. 4. Mishulina, S. I. (2024). Rol' kreativnyh industrij v cirkulyarnoj transformacii turizma [The role of creative industries in the circular transformation of tourism]. *Tvorchestvo i biznes [Creativity and business]: proceedings of the I International Scientific Conference*. Rostov-on-Don: Southern Federal University, 12–18. (In Russ.).
5. 5. Morozov, M.A., Kovalchuk, A.P. (2023). Napravleniya ESG-transformacii biznes-processov v industrii gostepriimstva [Directions of ESG-transformation of business processes in the hospitality industry]. *Gorizonty ehkonomiki [Horizons of Economics]*, 3 (76), 58–65. (In Russ.).
6. Polukhina, A. N. (2019). Innovacionnye modeli obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti i ustojchivogo razvitiya sfery turizma [Innovative models for ensuring economic security and

- sustainable development of the tourism sector]. *Innovacionnoe razvitie ekonomiki [Innovative economic development]*. 5–2(53), 244–246. (In Russ.).
7. Ponomareva, I.Yu., Malafiy, A.S. (2010). Uстойchivoe razvitie turizma i ego vliyanie na social'nye processy [Sustainable tourism development and its impact on social processes]. *Izvestiya Tul'g U. Gumanitarnye nauki [Izvestiya Tul's U. Humanities]*. 1, 209–215. (In Russ.).
 8. 8. *Strategiya razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda [Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation for the Period until 2035]*: Approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated on September 20, 2019, No. 2129-r. (In Russ.).
 9. 9. *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Federal State Statistics Service]*. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/241863> (Accessed on July 05, 2025). (In Russ.).
 10. 10. Shokhnekh, A.V., Makina, N. A., & Shokhnekh, A.M. I. (2021). Filosofiya arhitekturnoj sredy kak innovacionno-investicionnyj podhod k razvitiyu sel'skohozyajstvennyh territorij Rossii [Philosophy of the architectural environment as an innovative and investment approach to the development of agricultural territories in Russia]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*. 10(135), Pp. 361–365. DOI 10.34925/EIP.2021.135.10.068. (In Russ.).
 11. 11. Shokhnekh, A.M. I. (2024). Analiz zarubezhnogo opyta formirovaniya zelenoj arhitektury v sovremennoj gorodskoj srede [Analysis of foreign experience in the formation of green architecture in a modern urban environment]. *Professional'no-tekhnologicheskaya i ekonomicheskaya podgotovka obuchayushchihysya v usloviyah modernizacii i standartizacii obrazovaniya [Vocational, technological and economic training of students in the context of modernization and standardization of education]*: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. Ufa: Aeterna LLC, 77–81. (In Russ.).
 12. 12. Shokhnekh, A.M. I. (2024). Analiz otechestvennogo opyta formirovaniya zelenoj arhitektury v sovremennoj gorodskoj srede [Analysis of domestic experience in the formation of green architecture in a modern urban environment]. *Professional'no-tekhnologicheskaya i ekonomicheskaya podgotovka obuchayushchihysya v usloviyah modernizacii i standartizacii obrazovaniya [Vocational, technological and economic training of students in the context of modernization and standardization of education]*: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. Ufa: Aeterna LLC, 73–77. (In Russ.).
 13. Shokhnekh, A.V., Sizeneva, L.A., Kasimovsky, A.A., & Baryshnikova, V.V. (2025). Modern transformation of tourism and hospitality. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 29–42. DOI: 10.5281/zenodo.17627733. (In Russ.).
 14. Shchepakina, M. B., Basyuk, A. S. (2014). Turistskaya destinaciya: harakternye cherty i etapy razvitiya [Tourist destination: characteristic features and stages of development]. *Politematicheskij setevoj elektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Polythematic online electronic scientific Journal of the Kuban State Agrarian University]*, 97, 1023–1036. EDN SDCECF. (In Russ.).
 15. Yurgens, I. Y., Romov, R. B. (2023). Komissiya Bruntlann i koncepciya ustojchivogo razvitiya v istorii SSSR/Rossii 1980–1990-h gg [Brundtland commission and the concept of sustainable development in the history of the USSR/Russia, 1980s-1990s]. *Vlast' [Power]*, 31(6), 9–25. DOI 10.31171/vlast.v31i6.9848. (In Russ.).